

Не «дискредитировать» армию РФ, а обвинять в совершении преступления по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

05-01-2026

Владислав Величко

Аннотация.

Установившийся в России фашистский режим, развязавший войну против Украины, обвиняет граждан, выступающих с антивоенных позиций или даже критикующих за недостаточную эффективность в войне против Украины (осуждение И. Гиркина, В. Квачкова) в дискредитации вооруженных сил (ВС) РФ и в распространении недостоверной информации о применении ВС РФ на Украине. Для фабрикации уголовных дел используются следующие статьи уголовного кодекса (УК) РФ: ст.280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации» и ст.207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации». Суды всех инстанций РФ, полностью подконтрольные фашистскому режиму, захватившему в РФ власть, не обращая никакого внимания на аргументацию незаконно обвиняемых, осуждают данных лиц как абсолютно незаконно по ст.280.3 УК РФ, т.к. не обвиняемые граждане дискредитируют применение ВС РФ, а государственные институты, такие как МО РФ дискредитируют ВС РФ, направляя ВС РФ на совершение преступлений на Украине, в частности для совершения преступления по ст.353 УК РФ. Также абсолютно бездоказательно граждане осуждаются по ст.207.3 УК РФ.

В материале показано, что ведущаяся против Украины агрессивная война подпадает под действие ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» и необходимо не «дискредитировать» применение ВС РФ, а обвинять организаторов, участников, пособников и подстрекателей данной войны в преступлениях, в частности в преступлении по ст.353 УК РФ.

Как видно из перечня принятых законов и указов президента РФ, ни одним документом не регламентировано начало войны РФ против Украины, ни одно официальное лицо или организация не издало ни одного документа, узаконивающего ведение войны РФ против Украины, как того требует действующее законодательство РФ, в частности ФЗ №61-ФЗ «Об обороне».

В российской правовой системе, в действующих Конституции и законах отсутствует прямое определение понятия «объявление войны», это понятие заменено на понятие «применение ВС РФ». Однако комментарий к ст.353 УК РФ, изложенный в [1] под общей редакцией Председателя Верховного Суда России В. Лебедева и Генерального Прокурора Ю. Скуратова, определяет незаконными те военные операции, которые осуществляются в нарушение устава ООН вне

зависимости от того, как данную военную операцию, хоть т.н. СВО (специальная военная операция) назвал преступник. Любые военные операции, нарушающие устав ООН, в том числе и специальные «военные операции против другого государства с применением всех видов вооружения или ограниченного их набора», являются «ведением агрессивной войны». Аналогичная позиция сформулирована и в более позднем комментарии к УК РФ от 2008 г., изданном Верховным судом (ВС) РФ [2].

Чёткое определение Генеральным прокурором РФ и председателем ВС РФ введущейся СВО против Украины как преступления по ст.353 УК РФ оппозиции позволяет не критиковать применение ВС РФ, не распространять какую-то информацию, даже правдивую, за распространение которой фашистский режим РФ направляет оппозиционеров в заключение, а исключительно обвинять правящих в РФ фашистов по их же действующим законам, требуя возбуждения уголовных дел по ст.353 УК РФ и именно в формате обвинения фашистов с совершении преступления по ст.353 УК РФ сообщать общественности свою правовую позицию и необходимую информацию, за распространение которой иначе применяются ст.280.3 и 207.3 УК РФ.

Нарушение РФ международного права и устава ООН.

Ведущаяся в настоящее время «странная не война» между РФ и Украиной, являясь войной по форме, не является войной в юридическом понимании, демонстрируемом воюющими странами, т.к. обеим воюющим сторонам было выгодно отсутствие объявления состояния войны и вплоть до начала 2025 г. сторонами велась взаимовыгодная коммерческая деятельность по транзиту ресурсов из РФ в Евросоюз (ЕС) – РФ, с помощью Украины, получала от стран ЕС деньги, используемые для убийства украинцев, а украинский бизнес, тот, чей надо бизнес, тоже получал свою прибыль, с вязи с чем обе стороны были довольны друг другом. И в настоящее время, по завершении бизнеса с РФ, Украина старательно избегает объявления войны РФ в связи с чем поддерживается видимость проведения сторонами АТО-СВО при фактическом состоянии войны.

Отсутствие прямого признания факта войны воющими сторонами, а только признание данного факта документами ООН (документами, игнорируемыми РФ), автоматически переводит оппозиционеров российскому фашизму, а особенно действующих против фашистов резистентов в правовой статус террористов (в лучшем случае – экстремистов) и возлагает исключительно на них самих обязанность доказывать наличие факта агрессивной войны со стороны РФ по отношению к Украине. При этом для доказательства приходится использовать исключительно действующие в РФ законы и Конституцию, т.к. международные правовые акты, такие как:

1. **Устав ООН.** Согласно ст.2(4), все члены ООН обязаны воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости другого государства;
2. **Хельсинкский заключительный акт (1975).** Данный документ ОБСЕ предусматривает уважение суверенитета и территориальной целостности государств;
3. **Женевские конвенции (1949).** Применение силы против мирного населения, разрушение инфраструктуры и нападения на гражданские объекты нарушают нормы гуманитарного права;
4. **Будапештский меморандум (1994).** Россия обязалась гарантировать безопасность и территориальную целостность Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия;
5. **Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1 от 02.03.2022 г. «Агрессия против Украины»;**

российский режим при полной поддержке своих сателлитов, включая нынешнюю администрацию США, полностью игнорирует.

Ст.353 УК РФ. Как на нее реагируют функционеры фашистского режима РФ?

Следует отметить, что термин «фашистский режим» используется здесь не в качестве оскорбления установившегося в РФ режима, а исключительно как характеризующий его по всей совокупности юридических, правоприменительных, социальных, внешнеполитических практик, которые были поставлены в вину судами фашистским режимам Италии и гитлеровской Германии, а функционеров данных режимов осудили, признали виновными и наказали вплоть до применения к ним смертной казни путём повешения.

С момента нападения правящего в РФ режима на Украину, совершённого руками наёмников, в соответствующие органы РФ, такие как Генеральная прокуратура (ГП), Следственный комитет (СК), Главная военная прокуратура (ГВП), Министерство внутренних дел (МВД), Министерство юстиции (Минюст) и в другие государственные организации, обязанные начать расследование, привлечь виновных к уголовной ответственности и принять иные действия по прекращению совершения преступления, в частности – преступления по ст.353 УК РФ, многие лица и организации, в том числе и автор, неоднократно направляли соответствующие заявления о преступлениях, а также связанные с данными заявлениями документы [3 – 25].

Как показано выше, нападение на Украину юридически совершила не РФ, т.к. война против любого другого государства, вне зависимости от того, какая она: агрессивная или оборонительная, должна базироваться на правовых нормах по российскому же законодательству. А, как известно, в соответствии с действующим законодательством, РФ, как государство, войны Украине не объявляла. Ни Федеральное собрание в лице Госдумы, ни лица, изображающие президента РФ [26, 27] (согласно оценкам К. Буданова в период исполнения им обязанностей начальника Главного управления разведки (ГУР) МО Украины у В. Путина имеется не менее трёх двойников) не принимали никаких официальных законодательных актов о том, что против Украины начата война. Ни Госдума и ни одно из лиц, попеременно изображающих президента РФ [26, 27] не взяли на себя ответственность за совершение преступления по ст.353 УК РФ. В этой связи война против Украины является не войной РФ против Украины, а войной против Украины, проводимой исключительно фашистской бандой, захватившей власть в РФ, использовавшей и использующей для агрессии наёмников из т.н. Министерства обороны (МО) РФ, наёмников различных частных военных компаний (ЧВК), а также обманом посылающих на незаконную войну мобилизованных и срочников. Нынешняя война против Украины является даже менее законной, чем война гитлеровской Германии против СССР, т.к. Гитлер, начав свою СВО против СССР, объявил СССР войну. Т.е. гитлеровские нацисты, также незаконно захватив власть в Германии, как и путинские фашисты в РФ, в отличие от путинских фашистов всё же предпочли начать войну почти соблюдая международное законодательство. Правительству СССР, хоть и после начала СВО Рейха против СССР, что нарушало требование ст.1 III Гаагской конвенции от 1907 г., поступила нота о начале войны Германии против СССР за подписью А. Гитлера. Но за прошедшие почти четыре года войны РФ против Украины РФ так и не объявила Украине войны, что демонстрирует, что даже гитлеровская Германия была куда более правовым государством, чем путинская РФ.

Хотя выше и отмечено, что не РФ напала на Украину, а напала правящая РФ фашистская банда, незаконно захватившая и узурпировавшая власть в РФ, отвечать за данную агрессию будет именно РФ и население РФ как страна и как лица, допустившие установление в своей стране фашизма и активно

пособничавшие империалистической войне против Украины. Ответственность здесь будет ровно такая, как и у граждан гитлеровской Германии, побеждённой союзниками, выплачивавшей репарации, потерявшей значительные территории и свой суверенитет как минимум на один век. **Важно понять, что именно такая будущая групповая ответственность всех граждан РФ за преступления правящих в РФ фашистов по ст.353 УК РФ, автоматически делает граждан РФ потерпевшими по ст.353 УК РФ.**

Адресаты любых поступающих документов, вне зависимости от того, какой это документ: заявление о преступлении, произвольный запрос или, положим, простой запрос в Верховный суд РФ о том, где в г. Херсон Херсонской области РФ находится Городской суд (такой запрос направлялся автором), старательно игнорируют любое упоминание о ст.353 УК РФ. Даже если получатели отвечают (например ответ ВС РФ на запрос о местонахождении горсуда в г. Херсон, Херсонской обл. РФ), например перенаправив запрос в другую организацию, ни в одном из ответов никогда не указывается, что сутью или обстоятельствами, указанными в направленном документе, является ст.353 УК РФ. Адресаты прекрасно понимают, что любое отрицание данного военного преступления уже является пособничеством совершению данного преступления с использованием служебного положения.

В этой связи можно сказать, что **не следует ни в малейшей степени критиковать органы власти фашистов над РФ в том, что они куда-то направили войска, т.к. за эту критику сразу же будет применена абсолютно иррационально используемая статья – УК РФ Статья 280.3** используемая против физлиц, а не против организаций, дискредитирующих ВС РФ, направляющих наёмников на незаконную войну, и, соответственно, именно этими действиями и дискредитирующих ВС РФ. Но фашистские суды в РФ трактуют данную статью УК в меру поступивших им указаний от более высокопоставленных фашистов. **Единственное, что следует и относительно безопасно делать – сообщать о совершении преступления по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» и требовать привлечь к ответственности лиц, виновных в совершении данного преступления.** Увы, эта простая мысль совершенно не доходила ни до таких, ныне покойных, убитых в заключении оппозиционеров, как А. Навальный, А. Березиков, ни до их адвокатов. При этом сам А. Навальный являлся юристом, но и он, по известным материалам дел, ни разу не упоминал ст.353 УК РФ. Среди пока живых российских оппозиционеров, осуждённых за антивоенную позицию, часть из которых находится в заключении, а часть – обменяна и находится в вынужденной эмиграции, например таких как: И. Яшин, В. Кара-Мурза, А. Горинов, О. Орлов, А. Скочилenko, М. Пономаренко, И. Дмитриев, в материалах сфабрикованных против них уголовных дел есть упоминание о том, что они осуждены по ст. 207.3 и 280.3 УК РФ, но нигде нет сведений, что указанные лица хоть раз упоминали о том, что российский режим совершает преступления по ст.353 УК РФ.

Справедливости ради стоит отметить, что ряд находящихся в заключении или успевших уехать в эмиграцию оппозиционеров, до или после своего осуждения подали заявления о преступлении по ст.353 УК РФ. Даже преступление по ст.353 УК РФ упоминалось в последнем слове подсудимого, но в открытой печати не известно, что 353 УК РФ шла лейтмотивом через все материалы сфабрикованных против них уголовных дел, чтобы статья 353 УК РФ упоминалась непрерывно и её невозможно было бы проигнорировать судебной банде, осуждавшей этих невинных людей на заключение в российские концлагеря.

В этой связи, учитывая страх любых государственных институций РФ упоминать ст.353 УК РФ можно дать рекомендацию: не критиковать

ведение войны, а обвинять в совершении преступления по ст.353 УК РФ. Аналогичной и должна быть позиция резистентов, захваченных на месте вооружённого сопротивления фашистскому режиму – они сопротивляются преступлению по ст.353 УК РФ реализуя право на самооборону в рамках ч.1. ст.37 УК РФ «Необходимая оборона» против преступлений по ст.353, ст.205, ст.356, ст.357, ст.354 УК РФ, т.к. как минимум по ст.353 УК РФ любой гражданин РФ является потерпевшим от преступных действий российского режима. Такая постановка вопроса делает автоматически преступниками уже всю цепочку от дознавателя и следователя и вплоть до прокуроров и судей ВС РФ, т.к. указанным лицам придётся принять на себя ответственность за персональное отрицание военных преступлений, за пособничество их совершению и за устранение препятствия совершению преступления, используя служебное положение.

Почему нет документов, устанавливающих факт начала войны против Украины? Для этого придётся ответить на другой вопрос, а совершают ли функционеры фашистского режима РФ какие-либо преступления, может руководители российских фашистов просто случайно забыли о том, что надо издать от имени президента РФ какой либо указ, как всегда без подписи президента, ведь нынешние «путины» после исчезновения В. Путина, избранного президентом РФ в 2000 г., случайно перестали подписывать как указы так и законы. А может Госдума случайно забыла принять какой-то там незначительный закон о войне против Украины и это при том, что Госдума, не читая, принимает массу законов, ужесточающих положение граждан РФ и вводящих для их стимулирования новые и новые максимально безумные штрафы, прикладывает все силы к законотворчеству для повышения скорости отрицательного роста экономики, способствует негативному расширению прав и свобод граждан РФ. Для ответа на эти вопросы надо посмотреть в УК РФ. Может такая «забывчивость» окажется не случайной и Госдума не всегда Госдур, по меткой оценке В. Познера.

Преступления без срока давности, совершаемые Белоусовым А.Р., занимающим должность Министра обороны Российской Федерации и его подельниками на территории Украины и России.

Начав агрессивную войну против Украины, правящий РФ фашистский режим создал организованную преступную группировку (ОПГ), возглавляемую Белоусовым А.Р., занимающим должность Министра обороны РФ, состоящую из его подельников из МО РФ, а также из наёмников различных ЧВК. Пособниками Белоусову А.Р. и возглавляемой им ОПГ, без исключения, являются практически все должностные лица РФ, представители частных компаний, а также прочие лица, извлекающее прибыль из агрессивной войны РФ против Украины.

Термин ОПГ в отношении фактически всего госаппарата РФ применён здесь абсолютно точно и корректно, т.к. деятельность государства базируется на соблюдении международных договоров и действующих законов, по крайней мере, на соблюдении собственных законов. Деятельность же ОПГ, возглавляемой Белоусовым А.Р. незаконна абсолютно, т.к. война РФ против Украины не законна именно по действующему законодательству РФ.

ОПГ, захватившая РФ, на момент начала агрессивной войны против Украины, возглавлявшаяся Шойгу С.К., а в настоящее время возглавляемая Белоусовым А.Р., нарушила несколько ключевых норм международного права и договорных обязательств, включая, но не ограничиваясь следующими действующими правовыми нормами:

1. Устав ООН, ст.2(4).
2. Хельсинкский заключительный акт (1975).
3. Женевские конвенции (1949).
4. Будапештский меморандум (1994).
5. Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1 от 02.03.2022 г. «Агрессия против Украины»

Также ОПГ, захватившая РФ, на момент начала агрессивной войны против Украины, возглавлявшаяся Шойгу С.К, а в настоящее время возглавляющаяся Белоусовым А.Р. нарушила следующие нормы национального права РФ:

1. Ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» – Прямо запрещает действия по развязыванию агрессивной войны. Ведение военных действий против Украины без законных оснований попадает под эту статью.
2. Ст.354 УК РФ «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны» – Любые заявления или действия, направленные на обоснование агрессии против другого государства являются преступлением.
3. Ст.205 УК РФ – «Террористический акт» – в случае, если в ходе военных действий применяются методы, направленные на целенаправленное устрашение гражданского населения или наносящие целенаправленный вред гражданской инфраструктуре (что постоянно декларирует ОПГ, возглавляемая г-ном. Белоусовым А.Р.), это квалифицируется как терроризм.
4. Ст.356 УК РФ «Применение запрещённых средств и методов ведения войны» – Использование запрещённых видов оружия, атаки на гражданские объекты или массовые убийства населения являются преступлением по этой статье.
5. Ст.357 УК РФ – «Геноцид» – Действия, включающие целенаправленное уничтожение национальной, этнической или иной группы населения, в частности действия, по уничтожению Украинцев, являются преступлением по этой статье.

Всей вертикали власти режима, де-факто являющегося исключительно ОПГ, захватившей власть в России, каждому из прислуживающих режиму чиновников персонально, приходится, с одной стороны, изображать искренность в приверженности соучастию в преступлении, совершение которого наказывается по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» сроком от 7 до 20 лет заключения, а с другой стороны, этому же самому чиновнику приходится пытаться не попасть под действие ст.353 УК РФ в будущем, когда режим проиграет ведущуюся против Украины войну, подпадающую под действие ст.353 УК РФ. Любой российский чиновник знает, что его же начальство, не отличающееся никакими талантами кроме подлости, вороватости и административного чутья, сразу же начнёт предавать всех и вся вокруг себя, например сдавая следствию и суду всех своих подчинённых как главных виновников преступления по ст.353 УК РФ в надежде, что сроки в 20 лет заключения получат подчинённые, но никак не их начальство.

Т.к. не существует никакого опубликованного указа президента РФ ни о начале СВО против Украины ни о начале войны с Украиной – этим не только Госдума, но и исполнительная власть российского режима сымитировала самоустранение от преступления по ст.353 УК РФ.

В соответствии со ст.4 ФЗ от 14.06.1994 г. №5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» гласящей: «Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете»,

«Собрании законодательства Российской Федерации» или первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).», **гипотетический указ президента РФ о начале СВО или войны против Украины должен был быть опубликован любым из данных изданий или любым из указанных электронных ресурсов, как того требует ч.3 ст.16 Конституции РФ: «Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.»**. Ни на одном из указанных ресурсов ни указ президента РФ о начале СВО против Украины ни о начале войны с Украиной не опубликован. Российская газета письменно подтвердила своим письмом №17-364/11 от 25.05.2023 г., что не публиковала указ президента РФ о начале СВО. Таки образом исполнительная и законодательная власть продемонстрировала страх принять на себя ответственность за совершение преступления по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

Таким образом ответственность за все преступления, подпадающие под действие ст.353 УК РФ, ложатся исключительно на совершающего данные преступления, т.к. лицо, любым образом участвующее в агрессивной войне против Украины, не только не обязано в данной войне участвовать, но и такое участие ему прямо запрещает действующее законодательство РФ. Данное лицо, вне зависимости от того, кем оно является: соучастником, пособником или подстрекателем в данном преступлении, совершает преступление лично и по своей инициативе. Данный преступник не может сослаться на принятый и опубликованный закон Госдумы или указ президента РФ о начале войны РФ с Украиной или даже о начале СВО РФ против Украины, т.к. такой документ никогда и нигде не публиковался.

Исторический пример: Постановлением Съезда народных депутатов СССР от 24.12.1989 г. №982-1 «О политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года», съезд депутатов, никогда ранее не принимавший решения о вводе войск в Афганистан, решил осудить ввод войск в Афганистан. Госдума РФ, к сведению, также не принимала никакого документа о войне РФ против Украины и о нападении РФ на Украину 24.02.2022 г. Когда потребуется, депутаты Госдумы, в попытке спастись от уголовного преследования по ст.353 УК РФ, после провала авантюры и прекращения, не по их воле, преступления по ст.353 УК РФ, начатых нападением на Украину 24.02.2022 г. также очень быстро вспомнят, что они никогда не поддерживали войну против Украины и по примеру своих коллег из СССР осудят ведущуюся сейчас войну против Украины. И отвечать, вместо депутатов, которые моментально начнут сотрудничать с новыми властями России (оккупационными? революционными властями? – Здесь и далеко за примером ходить не надо, пример через границу, сколько времени понадобилось чтобы Верховная Рада Украины перешла на сторону восстававших после бегства В. Януковича? Для этого, к слову, не потребовалась и оккупация Украины, Рада сразу пошла на сотрудничество с новыми властями.), будут рядовые исполнители преступления, мигом ставшие не героями СВО, а уголовными преступниками.

Статья в СМИ или заявление о преступлении? А вот и то и другое.

Необходимо отметить, что критик российского фашизма может сообщать о преступлении не только подачей заявления о преступлении в любой уполномоченный орган, где российские фашисты, получив данное хоть бумажное, а хоть электронное заявление о преступлении используют его в

качестве пипифакса, назвав заявление о преступлении обращением чтобы не рассматривать его в установленном законом порядке. Это скучно писать заявление о преступлении одному получателю при том достаточно скудоумному получателю, относящемуся к виду «майор» и подвиду «товарищ». Если уж что-то писать, то уж писать для более широкой публики, публикуя заявление о преступлении в виде статьи и, под настроение, направляя её тварям, положим, тварям Божьим, в госорганы.

Если заявление о преступлении решили оформить в виде статьи, то можно дополнить его следующим содержанием, как автор дополняет данный документ и призывает рассмотреть данный документ в качестве очередного заявления о преступлении.

Сообщаю, что сведения о признаках преступлений, изложенные в данной публикации, обязательны к приёму, регистрации, доследственной проверке и процессуальной оценке получившим данную публикацию лицом (в том числе юридическим лицом) в соответствии с действующим законодательством. В случае, если в компетенцию получившего данную публикацию лица не входит рассмотрение заявлений о преступлениях, данное лицо обязано передать настоящее заявление о преступлении лицу, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным рассматривать заявления о преступлении. Данная обязанность проистекает из следующих правовых норм вне зависимости от формы и порядка поступления информации о совершении преступления:

1. Согласно п.3 ч.1 ст.140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела является сообщение о совершённом или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, к которым относится публикация в средствах массовой информации (СМИ).
2. Согласно ч.1 ст.144 УПК РФ, дознаватель, орган дознания, следователь либо руководитель следственного органа обязаны принять, проверить и разрешить любое сообщение о преступлении. Закон не допускает отказа в проверке по мотиву отсутствия формального заявления либо личного обращения заявителя, например заявителя, являющегося автором размещённой в СМИ публикации.
3. По результатам проверки сообщения о преступлении, включая сведения, опубликованные в СМИ, обязательно выносятся одно из процессуальных решений, предусмотренных ст.145 УПК РФ:
 - 3.1. о возбуждении уголовного дела;
 - 3.2. об отказе в возбуждении уголовного дела;
 - 3.3. о передаче сообщения по подследственности.
4. Положения ст.141 УПК РФ, регулирующие форму заявления о преступлении, не ограничивают и не отменяют действие п.3 ч.1 ст.140 УПК РФ и не могут служить основанием для непринятия и непроверки сообщения о преступлении, полученного из СМИ, например из СМИ, являющегося сайтом или страницей в соцсети, расположенной в сети Интернет, где располагается материал, сообщающий о преступлении.
5. В соответствии с правовой позицией, сформированной судебной практикой и разъяснениями высших судебных органов РФ, обязанность реагирования возникает при наличии данных, указывающих на признаки преступления, независимо от источника получения информации, включая публикации в печатных изданиях и в электронных СМИ, расположенных в сети Интернет.
6. Непринятие мер по регистрации и проверке сведений о признаках преступления, опубликованных в СМИ, образует состав преступного бездействия должностного лица, в распоряжение которого поступила настоящая публикация и влечёт соответствующую ответственность по действующему законодательству, а также подлежит обжалованию в порядке

ст. 124–125 УПК РФ.

Настоящее дополнение приводится в целях исключения неправомерного отказа в рассмотрении сообщения о преступлении по незаконно трактуемым формальным основаниям и для подтверждения обязанности уполномоченного лица действовать в соответствии с требованиями УПК РФ при рассмотрении данного заявления о преступлении.

Понятно, что путинские фашисты не примут данное заявление к рассмотрению и проигнорируют его, ведь это не сообщение о том, что А. Скочиленко заменила в магазине ценники на ценники с антивоенным содержанием, за что в 2023 г. получила 7 лет заключения, а это сообщение о выгодном режиме преступлении, о поощряемом фашистами преступлении. Даже преступник из своих, из чиновников, всего-навсего вор, такой как замминистра порта Р. Сотников, обокравший красноярский бюджет на 2,3 млн. руб., будучи своим для путинских фашистов, получил условный срок заключения в 5 лет от 07.10.2025 г., вернув украденные в 2021 и 2022 гг. и обесцененные к 2025 г. деньги. Но почему-то А. Скочиленко никто не предложил снять назад антивоенные этикетки и получить за это выдуманное преступление условный срок. Поэтому ещё раз, задача любого антифашиста в том, чтобы каждый путинский фашист, неважно, по примеру ли Нюрнбергского трибунала получил по заслугам или по примеру доброго революционного правосудия после февраля 1917 г., когда благодарный народ своеобразно вспомнил всё хорошее городским и иже с ними. Кто воздаст по заслугам путинским фашистам, новый партизан, по примеру отношения советских партизан к нацистским карателям или полициям или путинским фашистам воздаст украинский боец оккупационного контингента НАТО, введённого благодаря трудам друга Д. Трампа, недавно прорепетировавшего введение такого контингента на друге Н. Мадуро – дело десятое, фашист на то и фашист, чтобы заслуги его были должным образом, по Ветхому Завету, вознаграждены в назидание другим фашистам.

Как говорить с функционерами фашистского режима РФ. Эпистолярный опыт.

Учитывая практически полную морально-этическую деградацию российского режима, хотя автор и не уверен, что у функционеров этого режима вообще был изначальный уровень, с которого они могли деградировать, т.к. типичный представитель российского режима, экс-Президент РФ, Д. Медведев, являясь среднестатистическим представителем правящей в РФ страты, демонстрирует такую степень разложения, которая соответствует разве что, в лучшем случае, прогрессирующему тяжёлому психическому заболеванию. Но раз Д. Медведев является действующим государственным служащим, а не находится в «доме скорби», это означает, что он полностью соответствует как высокому званию экс-Президента РФ, так и всей нынешней РФ в целом, эталонно демонстрируя степень примитивизации РФ вкупе.

В связи с тем, что поданные автором, по всей видимости, много более сотни различных документов, заявлений, жалоб и т.п., как от своего имени, так и от имени иных лиц, а также документов, подготовленных для подачи их другими лицами, показали: в РФ чиновники, особенно судьи, с каждым годом становятся всё менее компетентны. И это не удивительно, т.к. чиновники назначаются только из среды лояльных, а не из числа компетентных. Они не знают законодательства, не понимают законов, не умеют читать законы и нормативные акты, а руководствуются лишь тем, что им выгодно. Да и, по большому счёту, для чего судьям в РФ, назначаемым высокопоставленными фашистами, а не попадающим на должность путём выборов, как того требуют основы конституционного строя, закреплённые в главе 1 «Основы конституционного

строю» Конституции РФ:

- Ст.10 Конституции РФ гласит: Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
- Ч.3 ст.3 Конституции РФ гласит: Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
- Ч.1 ст.16 Конституции РФ гласит: Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации.

И на этом фоне отменяя право народа РФ на выборы, подчиняя судебную ветвь власти исполнительной и законодательной, нарушая требование ч.2 ст.16 Конституции РФ, правящие в РФ фашисты ввели в конституцию, противоречащую основам конституционного строя норму – ст.128 Конституции РФ, исключаящую право выбора судей на прямых и свободных выборах, делая судей марионетками исполнительной и законодательной власти.

- На доже при наличии ст.128 в Конституции РФ в ФЗ №188-ФЗ от 17.12.1998 (ред. от 23.07.2025) «О мировых судьях в Российской Федерации» имеется ст.6, «Порядок назначения (избрания) на должность мировых судей» п.1 которой гласит: Мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо избираются на должность населением соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Как мы видим, право выбора судей, закреплённое в ч.3 ст.3 Конституции РФ попало в п.1 ст.6 ФЗ №188-ФЗ от 17.12.1998 (ред. от 23.07.2025) «О мировых судьях в Российской Федерации», но фашисты полностью исключили выборность даже мировых судей, которая не производится населением ни в одном из регионов РФ.

И так, более-менее правовое решение может быть принято исключительно в том случае, если чиновнику будет простейшим языком растолкован закон, который он обязан соблюсти и растолкованы негативные последствия, которые данный чиновник получит лично для себя в случае несоблюдения закона. В таком случае есть некоторый шанс, что чиновник выполнит то, что закон требует.

Иная ситуация складывается тогда, когда дело уже передано в суд, чиновник получил взятку или получил прямое указание, что делать от более высокопоставленного преступника, чем он сам. В этой ситуации любые аргументы бессмысленны, сразу же, без рассмотрения и контраргументации все доводы заявителя отменяются, и чиновник знает – любое нарушение закона им будет прикрыто сверху. Здесь можно приводить многие тысячи известных случаев, где вышестоящие фашисты прикрывают нижестоящих фашистов, например крышевание незаконных казино прокуратурой, массовая кража судьями московского региона средств на несуществующие переводы в судах и многое другое. Здесь, как глубоко убеждён автор, не следует никого ни критиковать, ни убеждать. Любая критика и убеждения будут лишь жалобами на зверства СС в Гестапо. Зачем критиковать, лучшая критика – бомбардировщики союзников над Рейхом и танки на улицах, как в Берлине 1945 г. А главная задача любого критикующего – помочь повторению конца гитлеровской Германии применительно к фашистской РФ.

В связи с вышесказанным, далее автор приводит фрагмент своего

типового обращения в компетентные некомпетентные органы РФ. Ведь известно, что любое упоминание ст.353 УК РФ является стоп-словом, на котором любой чиновник впадает в ступор и пытается от документа, содержащего упоминание данной статьи, незамедлительно дистанцироваться и сделать вид, что документа не получал или же, по возможности, перекинуть данный документ, в другое ведомство.

Принимая во внимание, что мейнстримом российского политического шоу являются плоскодонные шуточники в стиле питерских подворотен, озвучиваемые труппой путинских, алкоперлы Димона и конюшенные ржаки Маньки, почти Аблигации, из МИДа, вынужден здесь подняться до зияющих высот понятного адресату языка чтобы даже административные рефлексии, заменившие адресату рассудочную деятельность и рефлексивность, смогли бы что-то отложить в мозговом ганглии адресата.

Учитывая, что адресат данного документа является функционером захватившего Россию режима, руководители которого и их подчинённые совершают преступление, подпадающее под ч.1 и ч.2. ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», довожу данную информацию до сведения любых лиц, которые или могут прекратить, в силу своих полномочий совершение преступления по ст.353 УК РФ путём привлечения преступников по ст.353 УК РФ к ответственности, а также до сведения лиц, являющихся функционерами установившегося в России режима и обязанных лично перестать совершать преступление, подпадающие под действие ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» – настоящим уведомлением я исполняю требование ч.2 ст.316 УК РФ «Укрывательство преступлений», т.к. молчание Заявителя об известном Заявителю преступлении являлось бы уголовно-наказуемым деянием.

Цель данного уведомления будет достигнута и в том случае, когда указанные лица, по своему преступному долгу перед преступниками, захватившими в России власть, обязанные более высокопоставленными преступниками совершать преступление по ст.353 УК РФ, начнут саботировать, где это возможно и им персонально безопасно, любую деятельность по совершению преступления по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

Но это оптимистичный сценарий, поэтому настоящим документом я даже не ставлю перед вами дилемму, стать или не стать преступником – сейчас вы уже соучастник, пособник или подстрекатель преступления по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», т.к. знаю, что сейчас вы не захотите (испугаетесь), а потом уже поздно будет прекращать совершать данное преступление. Этим письмом я просто фиксирую для будущего суда над вами лично факт вашего (и вашего начальника, завизировавшего любой документ по любому действию, связанному с данным документом, а также и любого исполнителя, совершающего любые действия, связанные с данным документом) активного и осознанного участия в преступлении по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

Эвфемизм термина война – СВО, навязываемый террором по отношению к гражданам, называющим войну РФ против Украины – войной навязывается обществу исключительно преступниками, совершающими преступление по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» с использованием своего служебного положения в органах дознания и следствия, прокуратуре и судах. **Из комментария к статье 353 УК РФ, изложенного в издании [1] под общей редакцией Председателя**

Верховного Суда России Лебедева В.М. и Генерального Прокурора Скуратова Ю.И., военные операции, в том числе и специальные «военные операции против другого государства с применением всех видов вооружения или ограниченного их набора», наущающие устав ООН, являются «ведением агрессивной войны», в связи с чем здесь и далее эвфемизм типа СВО в настоящем документе применяться не будет, а война, в соответствии с комментарием Председателя Верховного Суда России Лебедева В.М. и Генерального Прокурора Скуратова Ю.М. к ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» будет и далее называться войной. Аналогичная позиция сформулирована и в более позднем комментарии к УК РФ от 2008 г. и опубликована ВС РФ [2].

Проигрыш в текущей войне нынешнего российского режима неизбежен не потому, что эту войну нельзя выиграть, а потому, что война, являясь сложнейшим видом человеческой деятельности предъявляет высочайшие требования как к профессиональным, так и к личностным качествам руководства воюющей страны. Некоторые личности, стоящие по развитию по шкале от «...Платонов и быстрых разумом Невтонов...» и до мартышки, будучи ближе к последней, пытаются сравнивать некое лицо (группу лиц?), которое (которых?) называют Путиным В.В. то с А. Гитлером, а то и со И. Сталиным; кто-то сравнивает в негативной, а кто-то и в позитивной коннотации. Как-то даже стыдно сравнивать А. Гитлера и И. Сталина с, прости Господи, с Путиным. Если и А. Гитлер, и И. Сталин развивали экономики своих стран, повышали качество образования населения, смогли создать мощную и понятную массам идеологическую базу, создали, вооружили передовыми видами техники отнюдь не в парадных количествах (привет, платформа Армата и Су-57, а также невосполнимые тающие запасы советских А-50 и Ту-160, производить которые нынешняя, вставшая с колен в другую позу, РФ, не способна) и мотивировали свои армии, на деле продемонстрировавшие превосходство над окружающими странами, то что там из этого продемонстрировал, ещё раз, прости Господи, Путин? И на такое непотребство во главе страны с окружением соответствующего качества, консистенции и запаха кто-то будет возлагать надежду на победу и надежду избежать ответственности по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»?

И А. Гитлер, и И. Сталин, в сравнении с главаря... (или как там они сейчас называются?), с руководителями нынешнего российского режима не были слабоумными. Например, А. Гитлер и И. Сталин, во внешней политике, широко использовали ультиматум, как, с одной стороны, средство избежать войны для достижения своих целей, а, с другой – средство придать международную легитимность или видимость таковой своим требованиям. Где там ультиматум Украине перед началом совершения преступления по ст.353 УК РФ? Слабоумное руководство российского режима несколько раз высказывало претензии США требуя от США и НАТО исполнения свих хотелок, схожих с тем, что требовал от Кувейта С. Хусейн в 1990 г. и на чём его успешно поймали США, изобразив, что в войну Ирка и Кувейта вмешательства не будет.

Здесь же слабоумные правители РФ требовали чего-то там от США и НАТО, но ударили то по тем, от кого вообще ничего не требовали в виде ультиматума, т.е. Украина даже была лишена возможности исполнить любые, даже самые нереализуемые требования, т.к. требования были именно к США и НАТО. Умно до умиления. Это оценила и Генеральная Ассамблея ООН, 02.03.2022 г. 141 голосом против 5 приняла резолюцию ES-11/1 «Агрессия против Украины» – признала Россию агрессором. В поддержку российского режима можно считать и голоса 47 стран, которые храбро или воздержались от голосования или вообще

не пришли на него. 96 стран – соавторов резолюции ES-11/1 «Агрессия против Украины» по достоинству оценили слабоумие российского руководства, оказавшегося неспособным не только сформулировать ультиматум Украине, но даже не сумевшего сформулировать и зафиксировать международно-признаваемые аргументы начала войны против Украины.

Понимаю, что у путинских всё получается по В.С. Черномырдину с его: «хотели как лучше, а получилось как всегда». При подготовке взятия Киева за две недели вы «выполнили все пункты: от А до Б». Почему так много пунктов выполнили и столь быстро взяли Киев? Так и на то Виктор Степанович про путинских сказал: «я далёк от мысли...». В итоге Киев за две недели соответствует обычному путинскому состоянию: «ну и что, что я обещал, я же не сделал».

Пока единственное, что более-менее удаётся, так попытки труппу путинских, всеми силами, примазать к славе А. Гитлера: гитлеровцы, без объявления войны напали на СССР, проведя спецоперацию «Барбаросса», известно как закончившуюся, так и путиновцы, следуя гитлеровцам, напали на Украину со спецоперацией, положим, «Барбоска». Всё сделано чтобы внешне соответствовать Гитлеру, осталось проиграть свою спецоперацию «Барбоска», как Гитлер проиграл спецоперацию «Барбаросса» и перестрелять, к финалу, всю труппу путинских в подвалах Кремльканцелярии.

Понимаю, адресат данного документа, что за время службы российскому режиму вы полностью профессионально деградировали (если вообще был в природе тот начальный уровень, с которого вы могли скатиться) и не способны понять суть законов, даже если эта суть разъясняется простым языком. Зачем что-то понимать, когда знание и применение законов в РФ не требуется, а вместо них применяется указание начальства. Поэтому совсем кратко: когда военная авантюра под названием СВО провалится, вас будут судить как минимум по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». И дадут от 7 до 20 лет. Или, по прецеденту Нюрнбергского суда, вас повесят. И бежать вам некуда из РФ. А тут ещё заявитель предлагает вам или пойти против режима, перестав совершать преступление по ст.353 УК РФ или подтвердить свою вину отрицая факт совершения, в том числе вами лично, преступления по ст.353 УК РФ.

Совместно со своим главарём, дегенералы г-на Белоусова А.Р. и г-на Шойгу С.К. осуществляют массовую утилизацию лишнего состава ВС РФ, вовлеченного ими в совершение преступления по ст.353 УК РФ, а такие как вы, адресат и прочее г-но, являетесь соучастниками и/или подстрекателями данного преступления. То, что в ответ на утилизацию лишнего состава ВС РФ перемалывается и Украина не означает ничего в плане победы РФ в ведущейся СВОлочной невойне, т.к. планомерно осуществляется утилизация остаточного производственного потенциала РФ в критических отраслях с применением копеечных БПЛА (сделанных даже из картона и резинок [28]), а также путём растущего числа диверсий. И в этих областях импортозамещённое оборудование не может быть замещено ни серым импортом, ни китайским эрзацем (с этим уже столкнулась уничтожаемая преступниками по ст.353 УК РФ энергетическая инфраструктура Украины при том, что Украина под санкциями не находится). ***В результате РФ, с разрушенной экономикой, оккупирует большую часть Украины, получив себе Ольстер с ненавидящим населением, где в каждой украинской семье будут погибшие или инвалиды родственники, а детям и внукам будут передавать фотографии и видеофайлы с рассказами: вот, это был наш дом до прилёта «Герани», а вот домик после. А вот рядом с руинами дома мёртвая молодая***

женщина – твоя убитая русскими бабушка. Поколения «денацифицированных» и «демилитаризированных» украинцев, с детства пересматривая эти ролики и обмениваясь ими, и запомнят и изобретательно припомнят и вам и вашим родственникам прилёты всех аналоговнетов и прочих «Шахедов».

Поэтому, когда РФ достаточно ослабнет, оккупировав большую часть развалин Украины, приобретя ненавидящее РФ население, и потеряв максимум военного и экономического потенциала, только тогда включится новый «Второй фронт», где ВС РФ познакомятся с обновлёнными военными арсеналами НАТО, хлам из которых был выгодно и строго дозированно утилизирован на Украине, узнают, что такое нормальный MLRS вместо игрушечного HIMARS, встречавшийся до этого в боях в гомеопатических количествах. А учитывая, что 2% от ГВП (глобального валового продукта) экономики РФ мало, что смогут противопоставить новой Антанте с в десятки раз большей долей ГВП, не за горами будут и полицейские акции по поиску военных преступников, проводимые благодарными украинскими формированиями под защитой НАТО. И от 7 до 20 лет заключения по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» вам покажутся санаторием, даже если их пришлось бы проводить в ШИЗО, где убили А. Навального. Благом вам будет казаться и каторга на ручном разминировании территории Украины или на дезактивации той же территории. Скорее всего ни первого, ни второго вы не получите, а выбор, и то не ваш, будет лишь между стенкой или петлёй. И чем дольше идёт эта «победоносная» пиррова война против Украины, тем больше шанс, что именно описанный выше сценарий будет применён к вам лично и к вашей шее, в частности.

Кратко остановимся на преступлениях г-на Белоусова А.Р. и г-на Шойгу С.К. по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

24.02.2022 г. действия Шойгу С.К. при нападении Российской Федерации на Украину перешли со стадии совершения преступления по ч.1 ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» в стадию совершения преступления по ч.2. ст.353 УК РФ.

Белоусов А.Р., вступив в должность Министра обороны России и не прекратив первым же своим приказом ведение агрессивной войны против Украины продолжил преступные действия Шойгу С.К. по ч.2. ст.353 УК РФ.

Совершая преступление по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» Белоусов А.Р. и Шойгу С.К. втягивают подчинённых им лиц в совершение преступления ст.353 УК РФ в качестве соучастников, но Белоусов А.Р. и Шойгу С.К. не уведомляют подчинённых им лиц о том, что они, в качестве соучастников, пособников или подстрекателей, вовлечены ими в совершение преступления, карающегося по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

Известно, что совершение преступления по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» в настоящее время является обязательным условием для любого госслужащего, занимающего свою должность и имеющего отношение к любой из ветвей законодательной, исполнительной или судебной власти на территории РФ. Каждый из указанных госслужащих или обязан быть непосредственным преступником, лично совершающим преступления по ст.353 УК РФ, но, если его должностные обязанности не позволяют совершать лично данные преступления, любой госслужащий обязан быть соучастником, пособником или подстрекателем преступления, караемого ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка,

развязывание или ведение агрессивной войны».

Белоусов А.Р. и Шойгу С.К. такими своими действиями лишают своих подчинённых возможности узнать, что они являются преступниками по ст.353 УК РФ и знать, что они наравне со всей цепочкой своих вышестоящих руководителей, как уже было установлено Нюрнбергским процессом 1945-1946 гг., сядут на скамью подсудимых и никакие их ссылки на то, что они всего лишь выполняли приказы вышестоящего руководства приняты не будут.

Это приводит к тому, что любые представители законодательной, исполнительной и судебной власти режима, установившегося на территории РФ, бегут как чёрт от ладана от малейшего упоминания их имени в связи со ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», под которую подпадают любые их действия, совершенные как для непосредственного ведения агрессивной войны РФ на Украине, так и подпадающие под определения пособничества или подстрекательства преступлению по ст.353 УК РФ. Хотя реакция указанных представителей всех ветвей власти в РФ должна быть обратной, они должны осознавать и быть уверены в том, что за свои преступления по ст.353 УК РФ получают неизбежную награду в виде лишения свободы на срок от 7 до 20 лет или будут повешены в соответствии с прецедентом Нюрнбергского процесса 1945-1946 гг. Указанные подчинённые Белоусова А.Р. и Шойгу С.К. должны знать, что после падения путинского режима в России они сядут на скамью подсудимых наравне с самими Белоусовым А.Р. и Шойгу С.К., как с главарями банды, совершающей преступление по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

Белоусову А.Р. надо обратить внимание на то, что опасение получения наказания по ст.353 УК РФ оказывает негативное влияние на психическое состояние подчинённых Белоусова А.Р. и Шойгу С.К., ведь страх, получить срок заключения от 7 до 20 лет (почти как А. Навальный) или опасение быть повешенными по приговору трибунала (т.е. быть убитыми, как А. Навальный) сдерживает рвение подчинённых Белоусова А.Р. и Шойгу С.К. в совершении преступлений, подпадающих под ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». Указанные лица вместо того, чтобы самоотверженно, без оглядки, совершать как преступления на территории Украины, подпадающие под действие ст.353 УК РФ, так и вести иную преступную деятельность, связанную с соучастием в преступлении по ст.353 УК РФ или деятельность, связанную с пособничеством или подстрекательством преступлению по ст.353 УК РФ, вынуждены отрешиваться от упоминания ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» в надежде, что как имитация ими незнания закона, так и отсутствие уведомления от их главарей – Белоусова А.Р. и Шойгу С.К. в том, что они все являются преступниками по ст.353 УК РФ поможет им избежать ответственности в будущем и исключит их заключение на срок от 7 до 20 лет или уберёжёт их от повешения согласно прецеденту Нюрнбергского процесса 1945-1946 гг.

В связи с этим здесь видна недостаточная квалификация Белоусова А.Р. и Шойгу С.К., как главарей банды, совершающей преступление ст.353 УК РФ. Своими действиями по недоведению до собственных подчинённых сведений, что они уже стали полноценными преступниками по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» они дают им ложную надежду, что их подчинённые ещё смогут избежать наказания и после падения путинского режима сумеют не сесть в клетку подсудимых по ст.353 УК РФ. С точки зрения преступной банды, одними из главарей которой являются Белоусов А.Р. и Шойгу С.К. данные действия не эффективны, т.к. демотивируют нижестоящих членов преступной банды в совершении ими преступлений по

ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

Как личным совершением преступления по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», так и недоведением сведений о том, что их подчинённые стали соучастниками, пособниками или подстрекателями преступления по ст.353 УК РФ, Белоусов А.Р. и Шойгу С.К. совершают ещё одно преступление, подпадающее под действие п.1. ст.280.3. «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации».

Своей преступной деятельностью Белоусов А.Р. и Шойгу С.К., как по совершению преступления по ст.353 УК РФ, так и по не информированию своих подчинённых, т.е. соучастников о том, что они тоже являются преступниками по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» лишают их права гордиться и бравировать своими преступлениями по ст.353 УК РФ. Подписавшие контракт с ВС РФ наёмники предполагают, что они меньшие преступники, чем Белоусов А.Р. и Шойгу С.К., втянувшие их в совершение преступления по ст.353 УК РФ. А учитывая, что на территории Украины совершают преступление не только подписавшие контракт наёмники ВС РФ, но и боевики иных бандгрупп под руководством Белоусова А.Р. и Шойгу С.К., совершающие преступление по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» на возмездной основе, в частности боевики различных ЧВК, эти боевики также лишены возможности гордиться тем, что они такие же преступники по ст.353 УК РФ, как и Белоусов А.Р. и Шойгу С.К., вовлекшие их в совершение преступления по ст.353 УК РФ, а с точки зрения захватившей власть в России бандгруппы и установившей в России свой режим это неправильно и опасно для самих преступников, ведь каждый соучастник преступления должен быть осознанно и целенаправленно по уши замазан в крови с тем, чтобы он не мог даже попытаться избежать ответственности за совершённое преступление по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

Помимо Белоусова А.Р. и Шойгу С.К., вовлекающих своих подчинённых в совершение преступления по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», заключающееся в убийстве граждан Украины и России, уничтожении инфраструктурных объектов на территории Украины и России, захвате территории Украины, а также в иных преступлениях, подпадающих под определение: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, аналогичные преступления в качестве пособников преступлению по ст.353 УК РФ или подстрекателей к данному преступлению совершают и другие госслужащие, служащие в России режиму, ключевые функционеры которого стали совершать и продолжают совершать преступление по ст.353 УК РФ, а также принуждать своих подчинённых становиться соучастниками преступления, подпадающего под действие ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». В той связи я, заявитель, предлагаю неуважаемому лицу, сейчас рассматривающему данный документ замазаться ещё больше в пособничестве совершению преступления по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» путём отказа признать, что преступление по ст.353 УК РФ не совершается Белоусовым А.Р. и

Шойгу С.К. Также вам, неуважаемый, предлагаю замазать в совершении преступления по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» как своего начальника, получив от него письменное подтверждение отрицания факта совершения Белоусовым А.Р. и Шойгу С.К. преступления по ст.353 УК РФ, так и замазать в данном преступлении дознавателей, следователей и прокуроров, которым будет направленно данный документ с уведомлением о преступлении по ст.ст.353 УК РФ, совершённом Белоусовым А.Р. и Шойгу С.К., документ, который будет использован не для возбуждения уголовного дела в отношении Шойгу С.К. а для привлечения меня к незаконной уголовной ответственности, чем вы совершите преступление, с использованием своего служебного положения, в виде устранения препятствия совершению преступления по ст.353 УК РФ путём незаконного привлечения меня к уголовной ответственности.

Хотя, конечно, я знаю, что нигде ни в материалах дела ни в ответе на данный документ не будет даже мельком упомянута ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», т.к. ст.353 УК РФ боятся упоминать на всех уровнях власти в РФ, обоснованно понимая, что любое упоминание ст.353 УК РФ в контексте отрицания данного преступления будет являться основанием для гарантированного привлечения отрицающего данный факт к уголовной ответственности как минимум в качестве пособника в совершении преступления по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» с гарантированным шансом личным отрицанием совершения преступления по ст.353 УК РФ получить срок заключения от 7 до 20 лет.

И в дополнение к вышесказанному. Укрывая преступления по поданным Заявителем заявлениям о совершении особо тяжких преступлений по ст.353 УК РФ, ст.354 УК РФ, ст.205 УК РФ, ст.356 УК РФ, ст.357 УК РФ, ст.280.3 УК РФ, не регистрируя и не рассматривая поданные заявления о преступлении в соответствии ст. 144–145 УПК РФ, должностные лица адресатов поданных заявлений, с использованием служебного положения, совершили следующие преступления:

- **ст.285 УК РФ** «Злоупотребление должностными полномочиями»;
- **ст.286 УК РФ** «Превышение должностных полномочий»;
- **ст.292 УК РФ** «Служебный подлог (при внесении ложных сведений о поступлении заявления)»;
- **ст.316 УК РФ** «Укрывательство преступлений»;
- **ст.293 УК РФ** «Халатность».

Срок давности за укрывательство особо тяжких преступлений составляет до 15 лет включительно или бессрочно. Укрывательство преступлений по ст.353 УК РФ, ст.356 УК РФ, ст.357 УК РФ не имеет срока давности. Сотрудникам адресатов, укрывающим особо тяжкие преступления, указанные в поступающих от Заявителя заявлениях, крайне оптимистично надеяться на то, что они смогут прожить всю свою жизнь не рискуя быть привлечёнными к уголовной ответственности по заявлениям о преступлениях без срока давности.

Можете ли вы, преступник, быть уверены, что путинский режим протянет до окончания минимального срока давности в 15 лет? А может по примеру признаний странами ЕС, США правительств в изгнании, например правительств Польши, Кувейта, Афганистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Венесуэлы, Испании..., будет и признано правительство России в изгнании. Точно ли уверены, что ПАСЕ не сделает этого, может как В. Павлов «дадите руку на отсечение», что уж этого точно не будет? Можете ли вы гарантировать, что правительство РФ в изгнании не организует прокуратуру и суд в изгнании, благо, изгнанных из РФ

юристов достаточно и можете ли быть уверены, что осудив вас по ст.353 УК РФ не передаст вас другой стране, например Украине или США для шитья vareжек лет на 20? Как там с уверенностью?

Каждое поданное заявителем заявление о преступлении по ст.353 УК РФ, ст.356 УК РФ, ст.357 УК РФ автоматически делает его получателем, скрывшего данное заявление, преступником, которого практически когда угодно можно будет привлечь к уголовной ответственности за совершаемые сейчас преступления.

Резюмируя вышесказанное.

Данный материал содержит несколько направлений, которые могут быть использованы оппозиционером и резистентами в борьбе с фашистами, захватившими власть в РФ:

1. Максимально корректное, без упоминаний, что правящие в РФ фашисты – фашисты, требование от них возбуждения уголовных дел по ст.353 УК РФ. Естественно, если вы живёте вне РФ, то учитывая, что нет только в вашем заявлении откажут, но ваше заявление именно проигнорируют и сам факт непредоставления ответа, положим, в порядке ст.125 УПК РФ, придётся обжаловать в «суде», заявление можете писать практически в любой стилистике, хоть в стилистике, пример которой привёл автор.
 - 1.1. Отмечу, что именно полное копирование стиля автора тут не требуется, т.к. по ряду причин, в частности в связи с «любовью» чиновников РФ пропускать целые смысловые блоки в документах, представленная здесь информация многократно, как вы видите из текста, копируется.
 - 1.2. Второй особенностью является то, что чиновник, читая документ в такой стилистике, выходит из себя (нервный смех, дрожащие руки при получении документов автора, срывающийся голос, всё это уже было). Это может быть хорошо для достижения заданной цели, конечно, польза от этого ограничена в условиях российского фашизма, но даже и в этих условиях отличается от нуля в лучшую сторону.
2. Можете не только подавать заявления по данной статье, но и, например, выходить с одиночными пикетами, требующими возбуждения дел по ст.353 УК РФ.
3. Все подаваемые заявления вне зависимости от того, что в данных заявлениях требуется, начинать фразой: «Заявление о выдаче (*Справки о доходах, СНИЛС и т.п.*), подаваемое в условиях совершения преступлений по п.1 и п.2 ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», ст.354, ст.205, ст.356, ст.357 и ст.280.3 УК, совершаемых г-ном. Белоусовым А.Р., занимающим должность Министра обороны РФ и г-ном. Шойгу С.К., занимавшим должность Министра обороны РФ и в настоящее время занимающим должность Секретаря Совета безопасности России».
 1. Параллельно можно и нужно жителям РФ, особенно призывникам, разъяснять, что войной на Украине они вовлекаются в совершение преступления, а не становятся героями, как им говорит пропаганда.
 2. Информировать призывников и отказников, требующих альтернативной службы, о том, что они могут использовать факт совершения МО РФ преступления по ст.353 УК РФ в качестве аргумента во всех своих жалобах и заявлениях. Данные отказники и потенциальные призывники могут информировать призывные комиссии о том, что они намерены сообщать сослуживцам, что на Украине совершается преступление по ст.353 УК РФ; готовы ежедневно подавать об этом начальству рапорты и писать заявления в ГВП РФ. Таких призывников после призыва придётся или убить или спихнуть

- в дальний гарнизон или же просто направить на альтернативную службу чтобы они не разлагали утилизируемые войска.
3. Если вы являетесь резистентном, захваченным в плен фашистским режимом РФ в ходе вооружённой борьбы против него, то вам также оптимально незамедлительно апеллировать к тому, что вы реализуете своё право на самооборону в отношении преступников, совершающих преступление по ст.353 УК РФ.
 4. Как пример можно писать благодарственные письма властям всех уровней, требовать проведения провластных митингов под лозунгом: «Мы за войну против Украины, В.В. Путин не преступник по ст.353 УК РФ». Понятно, что в таких митингах откажут, но как наказывать за благодарность? Конечно, и за благодарность наказать можно, но если составителю благодарности уже мало, что терять, пенсия, ближайшие три срока президентов путиных будет уходить на выплату штрафов за «дискредитацию», то ничего не мешает и подавать такие заявления.
 5. Везде и всюду, хоть в комментариях в соцсетях, или требовать возбуждения уголовных дел по ст.353 УК РФ или жаловаться, что по данной статье не возбуждают уголовные дела или же хвалить власть, говорить, что Путин не преступник. Идеальной ситуацией будет то, что упоминание ст.353 УК РФ будет повсеместным. О ней будет помнить не малая прослойка оппозиционеров, а её будут обсуждать. Неважно, в каком ключе обсуждать, ведь начало обсуждения уже начало решения задачи. Важно, чтобы ст.353 УК РФ также прочно прилепилась к российско-украинской империалистической войне, как «Ананас» к Николаю II или «Брови чёрные, густые, речи длинные, пустые» к Л.И. Брежневу. Ну или как меткий эвфемизм на букву «икс» намертво приклеился к В.В. Путину. И славная плеяда правителей Руси, таких как Вещий Олег, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Иван Грозный, Екатерина Великая, Александр Освободитель и Николай Кровавый закончится сейчас Владимиром «Х...».

Литература

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Под общей редакцией Генерального прокурора Российской Федерации, профессора Ю.И. Скуратова и Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева. // М., Издательская группа ИНФРА-М–НОРМА, 1996 г., 592 с.
2. Радченко В. (ответственный редактор) Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, 2-е издание, переработанное и дополненное // Верховный Суд Российской Федерации, М., 2008 г.
3. Заявление Велицко В. в Генеральную прокуратуру РФ от 22.02.2024 г., №ID_GP_671267.
4. Заявление Велицко В. в Генеральную прокуратуру РФ от 24.03.2024 г., №ID_GP_696944.
5. Заявление Велицко В. в Генеральную прокуратуру РФ от 06.04.2024 г., №ID_GP_708952.
6. Заявление Велицко В. в Генеральную прокуратуру РФ от 15.05.2024 г., №ID_GP_738565.
7. Заявление Велицко В. в Генеральную прокуратуру РФ от 22.07.2024 г., № ID_2FO_011499.
8. Заявление Велицко В. в Главную военную прокуратуру от 23.02.2024 г.
9. Заявление Велицко В. в Главную военную прокуратуру от 06.04.2024 г., №432075.
10. Заявление Велицко В. в Следственный комитет от 23.02.2024 г., №1243495.
11. Заявление Велицко В. в Следственный комитет от 24.03.2024 г., №1279541

- 12.Заявление Велицко В. в Следственный комитет от 06.04.2024 г., №1286215
- 13.Заявление Велицко В. в ФСБ РФ от 23.02.2024 г., условный регистрационный номер: №20240223003133.
- 14.Заявление Велицко В. в ФСБ РФ от 06.04.2024 г.
- 15.Заявление Велицко В. в ФСБ РФ от 16.05.2024 г., условный регистрационный номер: №20240516153212
- 16.Заявление Велицко В. в ФСБ РФ от 22.07.2024 г., условный регистрационный номер: №20240722135115.
- 17.Заявление Велицко В. в ФСБ РФ от 26.09.2025 г., условный регистрационный номер: №20250927220238
- 18.Заявление Велицко В. в Министерство юстиции РФ от 24.03.2024 г., №20240324 052203.
- 19.Заявление Велицко В. в ФСИН РФ от 24.03.2024 г., №SITE-135332024.
- 20.Заявление Велицко В. в МВД РФ от 25.03.2024 г., ID обращения №S1MVD9874454.
- 21.Заявление Велицко В. в МИД РФ от 25.03.2024 г.
- 22.Заявление Велицко В. в Правительство РФ от 25.03.2024 г., №2280203.
- 23.Заявление Велицко В. в Правительство РФ от 26.03.2024 г., №2284980.
- 24.Заявление Велицко В. в Минздрав РФ от 26.03.2024 г.
- 25.Заявление Велицко В. в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека от 22.07.2024 г.
- 26.Putin Using at least Three Body Doubles // Defence Intelligence of Ukraine, 31.10.2022 г., URL: <https://gur.gov.ua/en/content/putin-vykorystovuie-prynaimni-trokh-dviinykiv.html> (дата обращения: 02.01.2026 г.)
- 27.Putin has at least three doubles, says head of Ukrainian military intelligence Budanov // The New Voice of Ukraine, 02.10.2022 г., URL: <https://english.nv.ua/nation/putin-has-at-least-three-doubles-says-head-of-ukrainian-military-intelligence-budanov-50273963.html> (дата обращения: 02.01.2026 г.)
- 28.Australian drones made from cardboard and rubber bands helping Ukrainian soldiers // 3AW Melbourne, 03 марта 2023 г., URL: <https://www.3aw.com.au/australian-drones-made-from-cardboard-and-rubber-bands-helping-ukrainian-soldiers/> (дата обращения: 12 апреля 2023 г.)